

Нужно ли искусство в формировании личности ребенка?

Миронова Наталья Александровна, преподаватель высшей категории
Учреждение дополнительного образования художественная школа, г.Горловка

Аннотация: Данная статья направлена на актуализацию изучения искусства в детском возрасте с точки зрения науки. Не следует ограничивать ребенка искусством, ориентированным исключительно на детей, так как именно неполнота понимания произведений большого искусства дает импульс для дальнейшего развития ребенка, как многосторонне развитой личности.

Ключевые слова: личность, искусство, восприятие, пространственно-визуальное мышление, эстетическое развитие.

Не секрет, что многие необходимые человеку навыки закладываются с детства. В детском возрасте происходит совершенно иное восприятие окружающего мира: ребенок пластичен, он чист и открыт всему новому, лишен страхов и предрассудков. Причин прививать ребенку любовь к искусству много: это и культурное воспитание, и эстетическое развитие, а также ряд оснований, имеющих в своей конструкции научный подход. Современное общество, в силу своего развития, во главу угла ставит вопрос «пользы» и рациональности любых действий. Данная статья является попыткой приблизиться к пониманию пользы изучения искусства для детей с точки зрения науки.

Прежде чем перейти непосредственно к научному обоснованию изучения искусства, следует ответить на вопрос, что есть искусство в глазах современного общества в целом и родителя в частности.

Искусство – это художественный язык, который можно понимать и на котором можно говорить. Оно занимает особое место среди многих ценностей и предстает перед зрителем в виде художественного произведения. Искусство создано людьми и для людей.

Покупая билет на художественную выставку в галерею или музей человек не задается вопросом «зачем?». Это стремление обусловлено тягой, некоторым неосознанным порывом. Для некоторых – это способ получить эстетическое наслаждение, для других – пути расширения восприятия и мировоззрения. А для некоторых это нечто большее: это особый вид развития личности. В чем же заключается это развитие? В первую очередь у ребенка, изучающего искусство развивается пространственное визуальное мышление. Это некая способность сидеть и представлять предметы и образы, а также уметь «работать» и «взаимодействовать» с ними.

Не стоит забывать, что одним из этапов взросления личности является познания мира и окружающей действительности, которое должно происходить не только через цифры и тексты, но и благодаря визуальному восприятию [1, с.728]. Такой способ восприятия даст ребенку возможность использовать визуальную информацию, чтобы анализировать, критиковать и делать выбор на основе этой информации. Именно поэтому столь важным является необходимость не «закрывать» ребенка в рамки академизма, а

давать ему возможность развития и самовыражения в лепке и рисовании, не ограничивая фантазии и стремления к самовыражению.

Другим важным качеством и преимуществом в изучении искусства в детском возрасте является развитие концентрации [2, 32]. Объем внимания, возрастает вместе с развитием головного мозга ребенка к окончанию подросткового возраста. Дети, в силу своей энергичности и подвижности, не могут сконцентрироваться не чем-то одним. Внимание ребенка отражает его интересы по отношению к окружающим предметам и выполняемым с ними действиями. Ребенок фокусирует свое внимание на предмете или действии только до тех пор, пока не угасает его интерес к этому действию или предмету. Именно поэтому в развитии концентрации у ребенка большую роль играет наглядность предметов искусства [3, 134 с.]. Если ребенок долго рассматривает скульптуру или картину: его завораживает происходящее, тогда очень активно начинает работать правое полушарие, развивая творческое мышление, фантазия и воображение в его голове рисует новую действительность. В случае, когда наглядность сопровождается дополнительной информацией рассказчика-экскурсовода, в работу вступает левое полушарие, погружая ребенка в единство мыслей и чувств, раскрывается творческий потенциал личности.

Также, немаловажным, является развитие исследовательских навыков, которые проявляются в виде вопросов, задаваемых ребенком после посещения экскурсии в музей или выставки. Искусство является своеобразным проводником, через него передается целая система навыков мышления и взглядов, которые в дальнейшем, применяются в различных сферах жизнедеятельности.

Но, ошибочным является мнение, что к искусству следует подходить с особой серьезностью. Не следует заставлять ребенка изучать искусство против воли, необходимо заинтересовать ребенка, превратить понимание искусства в увлекательную исследовательскую игру. Ведь искусство – это, в первую очередь, свобода и красота, созидание и неиссякаемый источник из которого ребенок может черпать вдохновение.

Литература:

1. Маркс К., Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, 728 с.
2. Осипова А.А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания. М.: ТЦ Сфера, 2001. 104 с.

3. Беяков А.А. Наглядность как средство активизации детского творчества в процессе обучения искусству оригами младших школьников. Диссертация и автореферат по ВАК РФ 13.00.02, Москва, 2012. – 276 с.